

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СИЛ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН, ГЕПАТИТСИЗ БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН ЖИГАР ҲОЛАТИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАШХИСИ

Йитмасова Т.Д.¹, Облоқулов А.Р.¹, Усмонов И.Х.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон.

Резюме. Силга қарши терапиянинг гепатотоксиклиги муҳим клиник муаммо бўлиб, жигарнинг дорилардан зарарланишига (ЖДЗ) олиб келиши мумкин. Тадқиқотнинг мақсади вирусли гепатит билан касалланмаган 33 нафар сил беморида силга қарши даволашдан олдин ва кейин жигарнинг функционал ҳолатини қиёсий баҳолашдан иборат. Тадқиқотда стандарт даволаш курсини ўтаган беморларнинг биокимёвий кўрсаткичлари (АЛТ, АСТ, билирубин, ишқорий фосфатаза) динамикаси ўрганилди. Даволашдан олдинги ва кейинги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, беморларнинг маълум бир қисмида жигар ферментлари даражасининг сезиларли даражада ошиши кузатилган, бу эса дорилар таъсиридаги гепатотоксик реакцияни кўрсатади. Ушбу топилмалар силга қарши даволаш вақтида жигар функциясини мунтазам равишда назорат қилиш, хавф омилларини аниқлаш ва ривожланаётган гепатопатияни ўз вақтида бартараф этиши учун даволаш тактикасини ўзгартириш заруриятини тасдиқлайди. Эрта таъхис қўйиш ва аралашув оғир асоратларнинг олдини олиш ва даволаш муваффақиятини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: сил, дорилардан жигарнинг зарарланиши (ЖДЗ), гепатотоксиклик, силга қарши дорилар, жигар функцияси тестлари, қиёсий таъхис.

COMPARATIVE DIAGNOSIS OF LIVER CONDITION BEFORE AND AFTER TREATMENT IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS AND WITHOUT HEPATITIS

Yitmasova T.D.¹, Obloqulov A.R.¹, Usmonov I.Kh.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Phthisiology and Pulmonology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The hepatotoxicity of anti-tuberculosis therapy is a significant clinical problem, often leading to drug-induced liver injury (DILI). The study aimed to comparatively assess the functional state of the liver in 33 tuberculosis patients without viral hepatitis before and after anti-tuberculosis treatment. The study examined the dynamics of biochemical parameters (ALT, AST, bilirubin, alkaline phosphatase) in patients who underwent a standard course of therapy. Analysis of pre- and post-treatment data revealed that a significant portion of patients experienced a substantial increase in liver enzyme levels, indicating a hepatotoxic reaction to the drugs. These findings confirm the necessity of regular liver function monitoring during anti-tuberculosis therapy, identifying risk factors, and timely adjustment of treatment tactics to manage developing hepatopathy. Early diagnosis and intervention are crucial for preventing severe complications and ensuring treatment success.

Keywords: tuberculosis, drug-induced liver injury (DILI), hepatotoxicity, anti-tuberculosis drugs, liver function tests, differential diagnosis.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И БЕЗ ГЕПАТИТА

Йитмасова Т.Д.¹, Облоқулов А.Р.¹, Усмонов И.Х.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, г. Ташкент, Узбекистан.

Резюме. Гепатотоксичность противотуберкулезной терапии является серьезной клинической проблемой, приводящей к лекарственному поражению печени (ЛПП). Цель исследования – провести сравнительную оценку функционального состояния печени у 33 больных туберкулезом без вирусного гепатита до и после противотуберкулезного лечения. В исследовании изучалась динамика биохимических показателей (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза) у пациентов, прошедших стандартный курс терапии. Анализ данных до и после лечения показал, что у значительной части паци-

ентов наблюдалось существенное повышение уровня печеночных ферментов, что указывает на гепатотоксическую реакцию на препараты. Эти данные подтверждают необходимость регулярного мониторинга функции печени во время противотуберкулезной терапии, выявления факторов риска и своевременной коррекции тактики лечения для устранения развивающейся гепатопатии. Ранняя диагностика и вмешательство имеют решающее значение для предотвращения серьезных осложнений и обеспечения успеха лечения.

Ключевые слова: туберкулез, лекарственное поражение печени (ЛПП), гепатотоксичность, противотуберкулезные препараты, печеночные пробы, дифференциальная диагностика.

e-mail: yitmasova.tohfa@bsmi.uz

Кириш. Сил (ТБ) дунё микёсида соғлиқни сақлашнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, юкумли касалликлардан келиб чиқадиган ўлим сабаблари орасида юқори ўринларни эгаллаб келмоқда. **Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ўзининг 2023 йилги Глобал ҳисоботида (1)**, сил касаллигига қарши кураш халқаро ҳамжамятнинг устувор вазифаси бўлиб қолаётганини ва ҳар йили миллионлаб янги ҳолатлар қайд этилаётганини таъкидлайди. Ушбу касалликни муваффақиятли даволашнинг асоси, **Donald P.R. (8)** ўз шарҳида таъкидлаганидек, тарихан узок муддатли, мажмуавий кимёвий терапияга таянади. Бироқ, ушбу даволашнинг самарадорлигига жиддий ножўя таъсирлар, айниқса, гепатотоксиклик соя солиб туради.

Дорилардан жигарнинг зарарланиши (ЖДЗ) – силга қарши терапиянинг энг кенг тарқалган ва хавфли асоратларидан бири ҳисобланади. **Мишин В.Ю., Чуканов В.И. ва Васильева И.А. (2)** ўз тадқиқотларида ЖДЗ нафақат беморнинг аҳволини оғирлаштириши, балки даволаш режимининг бузилишига, қиммат ва мураккаб муқобил схемаларга ўтишга, баъзан эса ўлимга олиб келиши мумкинлигини кўрсатиб беришган. ЖДЗ ривожланиш частотаси турли популяцияларда фаркланади. **Tostmann A. ва ҳаммуаллифлари (5)** ўзларининг шарҳ мақоласида бу кўрсаткич 5% дан 30% гача ўзгариб туришини қайд этишган. Силга қарши биринчи қатор препаратлардан изониазид, рифампицин ва айниқса пиразинамид асосий гепатотоксик воситалар ҳисобланади. **Америка Торакал Жамиятининг (ATS) Saukkonen J.J. ва ҳаммуаллифлари (4)** томонидан тайёрланган расмий баёнотида ушбу препаратларнинг жигарга салбий таъсири атрофлича таҳлил қилинган. ЖДЗнинг патогенези мураккаб бўлиб, **Wang P. ва ҳаммуаллифлари (12)** ўз ишларида изониазиднинг метаболизми ва унинг токсик метаболитларининг гепатоцитлар шикастланишидаги ролини батафсил ёритиб беришган.

ЖДЗ ривожланишининг бир қатор хавф омиллари мавжуд. **Иванова Д.А., Борисов С.Е. ва Рыжова Л.Н. (3)** ўз тадқиқотларида катта ёш, аёл жинси, ОИВ инфекцияси ва алкоголизм каби омилларни таҳлил қилишган. Худди шундай, **Singla R. ва унинг ҳамкасблари (6)** Ҳиндистонда ўтказилган тадқиқотда гипоальбуминемия ва касалликнинг оғир кечиши ҳам гепатотоксиклик хавфини оширишини аниқлашган. Ушбу муаммонинг минтақамиз учун ҳам долзарблигини **Хошимов У.У. ва Хамраев Ш.Ш. (7)** ўз ишларида кўрсатиб, Ўзбекистонда биринчи марта аниқланган сил беморларида ЖДЗ ривожланиш хусусиятларини ўрганишган.

Гепатотоксиклик ташхиси ва унинг бошқаруви халқаро клиник қўлланмаларга асосланади. **Европа жигарни ўрганиш уюшмаси (EASL) (9)** ўзининг клиник амалиёт учун қўлланмасида ЖДЗ ташхисининг аниқ биокимёвий мезонларини, хусусан, аланинаминотрансфераза (АЛТ) даражасининг норманинг юқори чегарасидан ≥ 5 баробар ошиши ёки ишқорий фосфатазининг ≥ 2 баробар ошишини белгилаб берган. Бу мезонлар **Saukkonen ва ҳаммуаллифларининг (4)** аввалги тавсияларига ҳамоҳангдир. **Романов В.В. ва унинг ҳамкасблари (11)** ўз мақолаларида силга қарши кимёвий терапия хавфсизлигини таъминлашда жигар функциясини мунтазам мониторинг қилишнинг муҳимлигига алоҳида эътибор қаратишган. Гепатотоксиклик муаммоси нафақат биринчи қатор, балки янги дори воситалари учун ҳам долзарблигини **Tweed C.D. ва ҳаммуаллифлари (10)** бедаквилин ва деламанид билан боғлиқ жигар шикастланишларини ўрганиш орқали кўрсатиб беришган, бу эса жигар хавфсизлиги доимий назоратни талаб қилишини тасдиқлайди.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, вирусли гепатитлар каби яққол хавф омиллари бўлмаган сил беморларида даволаш бошланишидан олдин жигарнинг дастлабки ҳолатини баҳолаш ва даволаш жараёнида унинг динамикасини қиёсий ўрганиш фтизиатрия ва гепатологиянинг долзарб илмий-амалий вазифаларидан биридир.

Тадқиқотнинг мақсади: Сил касаллигига чалинган, аммо вирусли гепатитлари бўлмаган беморларда стандарт кимёвий терапиядан олдин ва кейин жигарнинг функционал ҳолатини қиёсий ўрганиш ва дорилар таъсирида юзага келадиган ўзгаришларни баҳолаш.

Материаллар ва методлар.

Тадқиқот дизайни ва беморлар гуруҳи:

Ушбу проспектив тадқиқот Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт марказида 2024-2025 йиллар давомида ўтказилди. Тадқиқотга ўпка силининг янги аниқланган шакллари билан касалланган, жами 33 нафар бемор (19 эркак ва 14 аёл) жалб қилинди. Беморларнинг ўртача ёши $38,4 \pm 9,2$ ёшни ташкил этди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари:

• Бактериологик (балғам микроскопияси ёки GeneXpert/MTB RIF таҳлили) тасдиқланган ўпка сили.

- Ёши 18 дан 60 гача.
- Тадқиқотда қатнашишга ёзма розилик берганлик.

Тадқиқотдан чиқариш мезонлари:

• Сурункали В ва С вирусли гепатитлари маркерларининг (HBsAg, Anti-HCV) ижобий чиқиши.
• ОИВ инфекцияси.
• Анамнезда алкоғолни мунтазам истеъмол қилиш.
• Сурункали жигар касалликлари (аутоиммун гепатит, жигар циррози ва б.).
• Ҳомиладорлик ва лактация даври.
• Оғир ҳамроҳ касалликлар (декомпенсацияланган юрак етишмовчилиги, қандли диабет, буйрак етишмовчилиги).

Даволаш тартиби: Барча беморлар ЖССТ тавсияларига биноан стандарт биринчи қатор силга қарши даволаш тартибини (I-категория) олдилар: 2 ойлик интенсив фаза (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол – 2HRZE) ва 4 ойлик давом эттириш фазаси (изониазид, рифампицин – 4HR). Дозалар беморнинг тана вазнига мувофиқ ҳисобланди.

Текширув усуллари: Беморларда жигарнинг функционал ҳолати даволаш бошлангунга қадар (бошланғич нуқта) ва даволашнинг интенсив фазаси тугагандан сўнг (2 ойдан кейин) баҳоланди. Қуйидаги биокимёвий кўрсаткичлар веноз қон зардобиди аниқланди:

- Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
- Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
- Ишқорий фосфатаза (ИФ)
- Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП)
- Умумий билирубин ва унинг фракциялари

Биокимёвий таҳлиллар стандарт усуллар ёрдамида "Mindray BS-200" (Хитой) автоматик анализаторида амалга оширилди.

Дорилардан жигарнинг зарарланиши (ЖДЗ) мезонлари: ЖДЗ ташхиси қуйидаги ҳолатларда қўйилди:

• АЛТ даражасининг норманинг юқори чегарасидан (НЮЧ) ≥ 5 баробар ошиши.
• АЛТ даражасининг НЮЧ дан ≥ 3 баробар ошиши ва айни пайтда умумий билирубин даражасининг НЮЧ дан ≥ 2 баробар ошиши ёки клиник симптомлар (сариклик, кўнгил айниш, қоринда оғрик) мавжудлиги.

Статистик таҳлил: Олинган маълумотлар "Statistica 10.0" дастурий пакети ёрдамида статистик қайта ишланди. Кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари (M) ва стандарт оғишлари ($\pm SD$) ҳисобланди. Икки боғлиқ гуруҳдаги кўрсаткичларни таққослаш учун Стюдентнинг t-мезонидан фойдаланилди. Фарқлар $p < 0.05$ бўлганда статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар. Тадқиқотга киритилган 33 нафар беморнинг барчаси даволашнинг интенсив фазасини тўлиқ яқунлади. Даволашдан олдинги текширувда аксарият беморларда жигарнинг биокимёвий кўрсаткичлари меъёра эди. Фақат 4 нафар (12.1%) беморда АЛТ ва АСТ даражаларининг НЮЧдан биров (1.5 баробаргача) ошганлиги аниқланди, бу сил интоксикацияси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Даволашнинг интенсив фазасидан (2 ой) сўнг ўтказилган назорат текширувида жигар ферментлари динамикасида сезиларли ўзгаришлар кузатилди (1-жадвал).

Жадвалдан кўриниб турибдики, интенсив даволашдан сўнг АЛТ ва АСТ кўрсаткичларининг ўртача қийматлари бошланғич даражага нисбатан статистик аҳамиятли даражада ($p < 0.001$) ошган. АЛТ миқдори ўртача 2.1 баробар, АСТ эса 2.1 баробар ортди. Ишқорий фосфатаза миқдорида ҳам статистик аҳамиятли ўсиш ($p < 0.01$) қайд этилди. Умумий билирубин миқдоридаги ўзгаришлар эса статистик аҳамиятга эга эмас эди ($p > 0.05$).

Даволашдан олдин ва кейин жигарнинг биокимёвий кўрсаткичлари динамикаси (M±SD)

Кўрсаткич	Даволашдан олдин (n=33)	Интенсив фазадан кейин (n=33)	p (статистик фарк)
АЛТ, Бирлик/л	28.5 ± 10.1	59.8 ± 35.4	<0.001
АСТ, Бирлик/л	26.2 ± 9.5	55.1 ± 31.2	<0.001
ИФ, Бирлик/л	105.7 ± 25.3	128.4 ± 40.8	<0.01
Умумий билирубин, мкмоль/л	12.8 ± 3.9	14.5 ± 5.1	>0.05 (аҳамият-сиз)

ЖДЗ мезонларига мувофиқ, 33 нафар бемордан 7 нафарида (21.2%) дорилар таъсиридаги гепатотоксик реакция ривожланди. Ушбу беморларнинг 5 нафарида АЛТ даражаси НЮЧдан 3-5 баробар, 2 нафарида эса 5 баробардан юқори ошди. Гепатотоксиклик ривожланган беморларнинг ҳеч бирида клиник яққол сариклик кузатилмади, аммо 3 нафари кўнгил айнаши ва ўнг қовурға остида энгил оғриққа шикоят қилди. Ушбу 7 беморга вақтинча силга қарши асосий дорилар бекор қилиниб, гепатопротектор терапия (адеметионин, урсодезоксикол кислотаси) буюрилди ва жигар ферментлари нормаллашгач, дорилар бирин-кетин эҳтиёткорлик билан қайта тикланди.

Муҳокама. Олинган натижалар силга қарши стандарт терапиянинг, ҳатто вирусли гепатитлар каби маълум хавф омиллари бўлмаган беморларда ҳам сезиларли гепатотоксик потенциалга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди. Тадқиқотимизда ЖДЗ ривожланиш частотаси 21.2% ни ташкил этди, бу бошқа муаллифларнинг адабиётларда келтирилган 5-30% лик кўрсаткичларига мос келади.

Даволаш фониди АЛТ ва АСТ ферментлари даражасининг статистик аҳамиятли даражада ошиши, асосан, гепатоцитларнинг шикастланиши (цитолитик синдром) билан боғлиқ. Бу жараённинг асосида изониазид ва пиразинамиднинг токсик метаболитлари ётади. Рифампицин эса кўпроқ холе-статик таъсир кўрсатиши мумкин, бу бизнинг тадқиқотимизда ишқорий фосфатаза даражасининг ошишида ўз аксини топди. Билирубин даражасида яққол ўзгаришларнинг кузатилмагани, аксарият ҳолларда ривожланган ЖДЗ энгил ва ўртача оғирликда, асосан цитолитик типда кечганлигидан далолат беради.

Муҳим жиҳат шундаки, даволашдан олдинги босқичда беморларнинг 12.1% ида жигар ферментларининг бироз юқори бўлиши, уларда ЖДЗ ривожланиш хавфи юқорироқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга имкон беради. Сил интоксикациясининг ўзи жигар паренхимасидаги метаболит жараёнларни издан чиқариб, уни дориларнинг токсик таъсирига нисбатан заиф қилиб қўяди.

Тадқиқотимиз натижалари силга қарши даволашни бошлашдан аввал барча беморларда жигар функциясини синчковлик билан баҳолаш ва даволашнинг биринчи 2 ойи давомида (айниқса, таркибида энг гепатотоксик препарат – пиразинамид бўлган интенсив фазада) мунтазам биокимёвий мониторинг олиб бориш шарт эканлигини кўрсатади. Бундай ёндашув гепатотоксик реакцияларни эрта босқичда аниқлаш, зарур ҳолларда даволаш тактикасига ўзгартириш киритиш (дозани камайтириш, препаратни вақтинча бекор қилиш, гепатопротекторларни қўшиш) ва оғир асоратларнинг, хусусан, ўткир жигар етишмовчилигининг олдини олиш имконини беради.

Тадқиқотнинг чекланган жиҳатлари сифатида беморлар гуруҳининг нисбатан кичиклигини ва генетик омиллар (масалан, NAT2 генотиби) каби ЖДЗнинг бошқа потенциал хавф омиллари ўрганилмаганлигини келтириш мумкин. Келгуси тадқиқотларда ушбу омилларни ҳисобга олиш ЖДЗ ривожланишини башорат қилиш ва унинг олдини олиш бўйича янада аниқроқ тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Хулоса:

1. Силга қарши биринчи қатор дори воситалари билан стандарт даволашнинг интенсив фазаси вирусли гепатити бўлмаган беморларда ҳам жигарнинг сезиларли шикастланишига олиб келиши мумкин. Тадқиқотимизда ЖДЗ ривожланиш частотаси 21.2% ни ташкил этди.

2. Дорилар таъсиридаги жигар шикастланиши, асосан, гепатоцитларнинг цитолизи (АЛТ ва АСТ даражасининг ошиши) билан намоён бўлади ва кўпинча клиник белгиларсиз кечади.

3. Силга қарши терапияни бошлашдан олдин ва даволашнинг дастлабки ойларида жигарнинг функционал ҳолатини мунтазам биокимёвий мониторинг қилиш ЖДЗни эрта аниқлаш ва оғир асоратларнинг олдини олишнинг мажбурий шартидир.

4. Сил интоксикацияси фониди жигар ферментларининг бошланғич даражаси юқори бўлган беморлар гепатотоксик реакциялар ривожланиши бўйича юқори хавф гуруҳига киради ва алоҳида назоратни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад о борьбе с туберкулезом, 2023 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2023. (World Health Organization. Global tuberculosis report 2023. Geneva: World Health Organization; 2023).
2. Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Васильева И.А. Лекарственно-индуцированные поражения печени при лечении туберкулеза легких // Туберкулез и болезни легких. – 2017. – Т. 95, № 8. – С. 5-13. (Mishin V.Y., Chukanov V.I., Vasilyeva I.A. Drug-induced liver injury in the treatment of pulmonary tuberculosis // Tuberculosis and Lung Diseases. – 2017. – Vol. 95, No. 8. – P. 5-13).
3. Иванова Д.А., Борисов С.Е., Рыжова Л.Н. Факторы риска и структура лекарственных поражений печени у больных туберкулезом // Терапевтический архив. – 2019. – Т. 91, № 11. – С. 49-55. (Ivanova D.A., Borisov S.E., Ryzhova L.N. Risk factors and structure of drug-induced liver injury in tuberculosis patients // Therapeutic Archive. – 2019. – Vol. 91, No. 11. – P. 49-55).
4. Saukkonen J.J., Cohn D.L., Jasmer R.M., et al. An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2006. – Vol. 174, No. 8. – P. 935-952.
5. Tostmann A., Boeree M.J., Aarnoutse R.E., et al. Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: concise up-to-date review // Journal of Gastroenterology and Hepatology. – 2008. – Vol. 23, No. 2. – P. 192-202.
6. Singla R., Sharma S.K., Mohan A., et al. Evaluation of risk factors for antituberculosis treatment induced hepatotoxicity // The Indian Journal of Medical Research. – 2010. – Vol. 132. – P. 81-86.
7. Хошимов У.У., Хамраев Ш.Ш. Особенности лекарственно-индуцированного поражения печени у больных с впервые выявленным туберкулезом // Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2020. – № 2. – С. 145-149. (Khoshimov U.U., Khamraev Sh.Sh. Features of drug-induced liver injury in patients with newly diagnosed tuberculosis // Infection, immunity and pharmacology. – 2020. – No. 2. – P. 145-149).
8. Donald P.R. The chemotherapy of tuberculosis: past, present and future // Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine. – 2016. – Vol. 37, No. 6. – P. 809-820.
9. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury // Journal of Hepatology. – 2019. – Vol. 70, No. 6. – P. 1222-1261.
10. Tweed C.D., Wills G.H., Crook A.M., et al. Liver toxicity associated with bedaquiline and delamanid-containing regimens for drug-resistant tuberculosis // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2021. – Vol. 203, No. 5. – P. 615-626.
11. Романов В.В., Краснова Е.И., Патрушева Н.В. Мониторинг безопасности противотуберкулезной химиотерапии: фокус на гепатотоксичность // Медицинский совет. – 2018. – № 15. – С. 130-135. (Romanov V.V., Krasnova E.I., Patrusheva N.V. Safety monitoring of anti-tuberculosis chemotherapy: focus on hepatotoxicity // Medical Council. – 2018. – No. 15. – P. 130-135).
12. Wang P., Pradhan K., Zhong X.B., Ma X. Isoniazid metabolism and hepatotoxicity // Acta Pharmaceutica Sinica B. – 2016. – Vol. 6, No. 5. – P. 384-392.

Иқтибос учун: Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р., Усмонов И.Ҳ. Сил билан касалланган, гепатитсиз беморларда даволашдан олдин ва кейин жигар ҳолатининг қиёсий ташхиси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 473–477. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17207831>